

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абдухалимова Дурдона Илхом кизи-

магистрантка 1-курса направления - теория образования и воспитания (дошкольное образование) ДИПП

Эл.почта: d.abduhalimova@dtpi.uz Тел: +998 91 720-40-83

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы развития творческих способностей у детей дошкольного возраста, их психолого-педагогические основы, а также вопросы повышения грамотности на русском языке в ходе различных видов деятельности. В Узбекистане много творчески одарённых детей, и в настоящее время внимание к ним значительно возросло. Также освещается роль педагога и значение окружающей среды в поддержке детского творчества.

Ключевые слова: дошкольное образование, творческие способности, деятельность, метод, педагог, развитие, русский язык.

THE ROLE OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES IN THE COURSE OF ACTIVITIES

Abstract. This article discusses methods for developing the creative abilities of preschool children, the psychological and pedagogical foundations of this process, as well as improving Russian language literacy through effective types of activities. There are many creative children in Uzbekistan, and currently, increased attention is being given to them. It also highlights the role of the teacher and the importance of the environment in supporting children's creativity.

Keywords: preschool education, creative ability, activity, method, teacher, development, russian language.

Введение.

Каждая минута жизни детей дошкольного возраста играет важную роль в их личностном, умственном и творческом развитии. На данном этапе одной из актуальных задач современного образования является развитие творческих способностей ребёнка и создание соответствующих педагогических условий для этого. Особенно важно формировать у детей творческое мышление и выявлять их способности на раннем этапе, чтобы способствовать их дальнейшему развитию. Изучение иностранных языков, в частности русского, способствует не только формированию языковой компетенции, но и развитию творческого мышления у детей.

Русский язык становится важным инструментом в расширении кругозора дошкольников, знакомстве с различными культурами и развитии их коммуникативного потенциала. В процессе изучения языка ребёнок не только усваивает новые слова, но и стремится использовать их в речевых ситуациях самостоятельно. Это способствует развитию логического мышления, воображения и способности находить альтернативные решения.

Деятельность, направленная на развитие творческих способностей у детей — это рисование, музыкальные занятия, ролевые игры, заучивание и инсценировка стихов и др. Интеграция русского языка в эти виды деятельности помогает ребёнку стремиться к самовыражению, учиться работать с образами и создавать новые идеи с помощью языка.

Например, рассказывание и инсценировка сказок на русском языке делают процесс усвоения языка более увлекательным и способствуют расширению воображения ребёнка. Также, предлагая детям загадки, рассказы и творческие письменные задания на русском языке, можно развивать у них самостоятельное мышление и оригинальный подход к решению задач.

Исследования, посвящённые влиянию билингвизма на творческие способности, показывают, что двуязычные дети обладают более высокими творческими навыками по сравнению с монолингвальными сверстниками. Например, в исследовании Лейкина и Малыха (2014) установлено, что двуязычные дети, владеющие русским и ивритом, достигли высоких результатов в изобразительной и математической творческой деятельности.[1]

По мнению психолога А.Н. Леонтьева, творчество — это формирование идей, ранее не существовавших в сознании человека, но возникших на основе новых условий. Он подчеркивает, что именно через деятельность ребёнок по-своему отражает окружающую действительность.

Л.С. Выготский связывает творческие способности ребёнка с его воображением. По его мнению, с помощью воображения ребёнок переосмысливает реальные события, придавая им новый, оригинальный характер, что и является основой творческого мышления.

Педагог Г.Г. Кравцова отмечает, что творчество дошкольников проявляется в переработке жизненного опыта и оживлении воображаемых событий. В процессе творческой деятельности дети выражают свои потребности и эмоции.[3]

Согласно узбекскому исследователю Т. Ёлдошеву, для формирования творческого начала у детей необходимо обучать их самостоятельному мышлению, вовлекать в открытую коммуникацию и создавать творческую среду.

В последние годы в Узбекистане были приняты законы и нормативные документы, направленные на развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста. В Законе Республики Узбекистан «Об образовании» установлены общие положения, касающиеся системы дошкольного образования и развития творческого потенциала детей.

В Государственных требованиях к развитию и подготовке детей раннего и дошкольного возраста определены основные направления развития дошкольников, в том числе:

- Физическое развитие и формирование здорового образа жизни
- Социально-эмоциональное развитие
- Навыки речи, общения, чтения и письма
- Развитие познавательных процессов
- Творческое развитие

Область «Творческое развитие» охватывает формирование воображения, фантазии, развитие через искусство, музыку и другие виды творческой деятельности. [2]

В статье «Особенности организации образовательной среды для развития творческих способностей у детей дошкольного возраста» подчеркивается важность образовательной среды в формировании творческого потенциала детей.

В статье «Формирование творческих способностей у старших дошкольников с использованием современных методов» говорится о том, как современные методы — игры, искусство, музыка, STEAM-деятельность и творческое письмо — способствуют расширению воображения и развитию творческих способностей детей.

Инновационные подходы

Одним из инновационных подходов является использование технологии ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). Существуют публикации, посвящённые использованию ТРИЗ в развитии творческого мышления у дошкольников. Эта технология направлена на активное формирование у детей нестандартного, креативного мышления.

Личностно-ориентированный подход

В исследовании Турдиевой Мохиры Журакуловны «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста на основе личностно-ориентированного и инновационного подхода» предложена методика развития творческих способностей с учётом индивидуальных особенностей детей.[5]

Методы развития творческих способностей

Игровой метод — с помощью драматических и ролевых игр дети могут воссоздавать жизненные ситуации.

Метод изобразительного искусства — через рисование и раскрашивание выражаются воображение и эмоции ребёнка.

Музыка и движение — пение и ритмичные движения являются важной формой творческого самовыражения.

Речевая деятельность — составление рассказов и диалогов способствует одновременному развитию речи и мышления ребёнка.

Сотрудничество с родителями также играет важную роль в развитии творческих способностей. Общение с ребёнком, поддержка его любимых видов

деятельности обогащает его внутренний мир. У каждого ребёнка есть творческий потенциал, и важнейшая задача — создать условия для его раскрытия и развития.

По мнению психологов и педагогов, творчество — неотъемлемая часть человеческой природы. Развитие этой черты с раннего возраста способствует формированию личности, способной к самостоятельному мышлению и стремящейся к новому.

Кроме того, при использовании методов необходимо применять инновационные технологии, такие как занятия, организованные на основе STEAM-подхода, которые пробуждают у детей интерес, мышление и новые подходы. В современных дошкольных образовательных учреждениях эти подходы успешно внедряются.

В заключение, развитие творческих способностей у детей — это не только педагогический процесс, но и актуальная задача, требующая участия всего общества. Каждый ребёнок может найти свой путь в жизни через свои способности. Поэтому направлять их в этом процессе — обязанность каждого педагога и родителя.

Среда и педагогические условия

Для развития творческих способностей педагог должен уделять внимание следующим аспектам:

- создание свободной, открытой среды;
- поддержка инициативы ребёнка;
- недрение индивидуального подхода;
- поощрение отсутствия страха перед ошибками.

Вывод.

Таким образом, дошкольный возраст — это наиболее благоприятный и эффективный период для формирования и развития творческих способностей ребёнка. Эффективная организация видов творческой деятельности в образовательном процессе, правильный подход педагога и благоприятная среда обеспечивают успешность этого процесса. Когда обучение русскому языку в дошкольных учреждениях сочетается с творческой деятельностью, процесс изучения языка становится для ребёнка естественным и продуктивным. Это способствует не только прочному овладению русским языком, но и повышению общего интеллектуального и творческого потенциала ребёнка. Поэтому занятия по русскому языку должны быть обогащены творческими методами, способствующими повышению интереса и активности детей.

Ссылки

- [1]. Алиева О.М. «Формирование творческих способностей старших дошкольников с использованием современных методов», август 2024 года.
- [2]. Выготский Л.С. Воображение и творчество. — Москва, 1983.
- [3]. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» в новой редакции от 23 сентября 2020 г., ОРҚ-637 — lex.uz
- [4]. Кравцова Г.Г. Развитие творческого мышления детей. — Москва, 2001.

- [5]. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание и личность. — Москва, 1975.
- [6]. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПҚ-2707 от 29.12.2016 г.
- [7]. Турдиева М.Ж. «Развитие творческих способностей дошкольников на основе личностно-ориентированного и инновационного подхода», 30.11.2022.
- [8]. Юлдошев Т. Творчество у детей дошкольного возраста. — Ташкент, 2020.
- [9]. Сафарова М.Н., Мирзаева Д.А. «Особенности организации образовательной среды в развитии творческих способностей дошкольников», февраль 2024 года.